

O‘ZBEKISTON – BAG‘RIKENG DIYOR

*Andijon davlat universiteti
“Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti
MFMAXT” kafedrasida katta o‘qituvchisi
Sodiqova Manzuraxon
Nu‘mandjanovna.*

Annotatsiya: maqolada inson va fuqarolarning shaxsiy huquqlaridan biri bo‘lgan vijdon erkinligi, so‘z va e‘tiqod erkinligini xalqaro va milliy tartibda amalga oshirish qoidalarini belgilagan huquqiy hujjat normalari berilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan turli millat va elat vakillarining o‘z milliy an‘ana va qadriyatlarini erkin bajarishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar yoritilgan.

Tayanch iboralar: Globalashuv, Deklaratsiya, e‘tiqodlar erkinligi, Bag‘rikenglik bog‘i, millatlararo totuvlik.

Аннотация: В статье представлены международные и национальные нормы правовых документов, которые устанавливают правила реализации свободы совести, свободы слова и свободы вероисповедания как одного из норм личных прав человека и гражданина. В частности, освещены условия, созданные для представителей различных национальностей и народов, проживающих в Республике Узбекистан, для свободного осуществления своих национальных традиций и ценностей.

Keywords: Globalization, declaration, freedom of religion, tolerance, interethnic harmony.

Abstract: The article presents international and national norms of legal documents that establish rules for the exercise of freedom of conscience, freedom of speech and freedom of religion as one of the norms of personal human and civil rights. In particular, highlights the conditions created for representatives of various nationalities and peoples living in the Republic of Uzbekistan for the free exercise of their national traditions and values.

Ключевые слова: Глобализация, декларация, свобода вероисповедания, толерантность, межнациональное согласие.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida: “Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim hohlagan dinga e‘tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi” – deb berilgan norma kiritilgan bo‘lib, har bir shaxs o‘zining shaxsiy huquqlaridan biri bo‘lgan vijdon erkinligini amalga oshirishlari mumkin.

Dinlararo bag‘rikenglik g‘oyasi xilma-xil diniy e‘tiqodga ega bo‘lgan kishilarning bir zamin, bir vatanda, bir jamiyatda ezgu g‘oya va insoniylik tamoyillari asosida hamkor va hamjihatlikda yashashidir. Dunyo xalqlari e‘tiqod qilayotgan turli dinlarning barchasi insonlarni yaxshilikka, poklikka, bir-biriga mehr-oqibatlilik bo‘lishlikka chorlaydi. Globalizatsiya jarayonida diniy bag‘rikenglik masalasi jahon hamjamiyati davlatlari uchun g‘oyat dolzarb vazifalardan biri hisoblanmoqda.

Shu nuqtai nazardan universal tashkilot hisoblangan BMT tomonidan inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi, belgilovchi xalqaro hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, bu xalqaro hujjatlarda insonlarning huquq, erkinlik va burchlari belgilab berilgan. BMT Bosh Assambleyasining

Rezolyutsiya 217 A (III) bilan “Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi” 1948 yil 10 dekabrda qabul va e’lon qilingan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida:

- “har bir inson irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e’tiqodlaridan, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mol-mulki, tabaqasi yoki boshqa holatidan qat’i nazar barcha huquq va barcha erkinlikka ega bo’lishi (2-modda);
- “balogat yoshiga yetgan erkaklar va ayollar irqi, millati yoki diniy belgilari bo’yicha hech qanday cheklovlarsiz nikohdan o’tishga va oila qurishga haqli (16-modda);
- “har bir inson fikr, vijdon va din erkinligi huquqiga ega” (18-modda);
- “e’tiqodlar erkinligi va ularni erkin ifoda qilish” (19-modda);
- “ta’lim “ barcha xalqlar, irqiy va diniy guruhlar o’rtasida bir-birini tushunish, o’zaro xayrixohlik va do’stlikka xizmat qilishi kerak (26-modda) “ belgilovchi normalar berilgan.

1995 yil 25 oktyabr - 16 noyabrda Parijda YUNESKO Bosh konferensiyasining yigirma sakkizinchi sessiyasida Ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo’yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a’zo-davlatlar tomonidan “Bag’rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi” qabul qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qaroriga ko’ra, 1997 yildan buyon mazkur hujjat qabul qilingan sana, 16 noyabr – har yili butun dunyoda “Xalqaro bag’rikenglik kuni” sifatida nishonlab kelinadi.

Bundan ko’zlangan asosiy maqsad dunyo xalqlarini bag’rikenglikka, tinchlikni asrab-avaylashga hamda ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka erishishga chorlashdir. O‘zbekiston Respublikasida ham shu sana keng nishonlanib, turli davra suhbatlari, ilmiy-amaliy anjumanlar o‘tkaziladi.

Hozirda yana 325 ta masjidida qurilish va ta’mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan 7 tilda ta’lim olish imkoniyati yaratilganligi, 12 tilda teleradiodasturlar efirga uzatilayotganligi, 14 tilda gazeta va jurnallar chop etilayotganligi, 155 ta milliy madaniy markaz erkin faoliyat yuritayotganligi millatlararo totuvlik, dinlararo bag’rikenglik va hamjihatlik muhitining amaldagi namunasi hisoblanadi.

2019 yil 4-sentyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4436-sonli “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo’yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi. Diniy-ma’rifiy sohani yanada takomillashtirish, jamiyatda «jaholatga qarshi – ma’rifat» degan ulug‘vor g‘oya asosida dinning insonparvarlik, ezgulik va tinchlik kabi fazilatlarini hamda diniy bag’rikenglik ruhini keng targ‘ib qilish choralari ko‘rildi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, davlatimiz mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘ng diniy bag’rikenglikka, tolerantlikka katta ahamiyat berilib bir muncha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, jamiyatda hayotga tatbiq etilib diniy ishlar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Foydalanilgan manbalar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси-“ Ўзбекистон”-Тошкент-2023 й.
2. Шавкат Мирзиёев “Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4436-сон Қарори.
3. Sputniknews.uz/20221207/